

fuqarolik madaniyatini shakllantirish; ekologik va ijtimoiy aksiyalarda o'quvchilar ishtirokini kengaytirish.

Tahlil qilingan xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, o'smir yoshdagi o'quvchilarda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish ta'lim tizimining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi. AQShda amaliy fuqarolik ta'limi, Finlyandiyada demokratik ishtirok madaniyati, Germaniyada xizmat orqali ta'lim, Yaponiyada kundalik mas'uliyat tarbiyasi va Janubiy Koreyada volontyorlik harakatlari yuqori samara berayotgani kuzatilmoqda.

Ushbu tajribalarni milliy qadriyatlar, ta'lim an'analari va jamiyat ehtiyojlarini hisobga olgan holda O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirish yoshlarning fuqarolik ongi, ijtimoiy mas'uliyati va vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi. Natijada mamlakat taraqqiyotiga munosib hissa qo'sha oladigan faol va mas'uliyatli avlodni tarbiyalash imkoniyati yanada kengayadi.

Adabiyotlar

1. UNESCO. Global Citizenship education: topics and learning objectives. Paris, 2015.
2. Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – T.: O'zbekiston, 2021.
3. Pirnazarov G'.N. Faol fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan yosh avlodni tarbiyalashda huquqiy tarbiyaning o'rni. – T., 2016.

ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ: СИНТЕЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА И ИДЕЙ НИЗАМИ ГАНДЖАВИ

**Файзуллаева З.Б., доцент НПУУз им. Низами,
доктор философии (PhD) по педагогическим наукам**

Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методологические основы кредитно-модульной системы обучения и её воспитательный потенциал. Особое внимание уделяется интеграции гуманистических ценностей наследия Низами Ганджави в образовательный процесс как фактору формирования гражданской активности и социальной ответственности молодежи.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, ценностно-ориентированное воспитание, воспитательный потенциал образования, гуманистические ценности, наследие Низами Ганджави, гражданская активность молодежи, социальная ответственность, модульное обучение, интеграция международного опыта, духовно-нравственное воспитание, компетентностный подход, образовательные реформы.

В условиях глобализации и модернизации образования особую актуальность приобретает проблема формирования у молодежи гражданской активности и социальной ответственности. Современные образовательные системы стремятся сочетать международные стандарты качества с национально-культурными ценностями, что обуславливает необходимость поиска эффективных педагогических моделей воспитания личности. Одной из таких моделей выступает кредитно-модульная система обучения, обеспечивающая интеграцию национальных образовательных систем в мировое пространство и ориентированная на развитие компетентной и социально зрелой личности.

Теоретические основы кредитно-модульной системы. Кредитно-модульная система обучения сформировалась в рамках Болонского процесса как инструмент стандартизации образования и обеспечения академической мобильности. Её сущность заключается в структурировании образовательного процесса на модули – завершённые блоки содержания, оцениваемые в кредитах (ECTS).

Согласно подходам ЮНЕСКО, модуль рассматривается как самостоятельный обучающий пакет, включающий цели, содержание и методическое сопровождение обучения [3, с. 143]. Такая организация обеспечивает гибкость, индивидуализацию и управляемость образовательного процесса.

Воспитательный потенциал кредитно-модульной системы. В современных условиях кредитно-модульная система выходит за рамки организационной модели обучения и приобретает выраженную воспитательную направленность. Воспитательный компонент становится системообразующим элементом образовательного процесса, обеспечивая формирование у студентов ответственности, саморегуляции, критического мышления и социальной активности.

Как отмечает Н.И.Мамадалиева, переход к данной системе усиливает самостоятельную деятельность студентов, что способствует развитию дисциплины, ответственности и осознанного отношения к обучению [7, с. 17]. Модульная организация обучения создаёт условия для реализации активных форм деятельности – проектной, исследовательской, рефлексивной, что способствует формированию социально значимых компетенций и гражданской позиции обучающихся.

Международный и национальный опыт. Международная практика показывает, что кредитно-модульная система успешно реализуется в странах Европы, США и Азии, где она сочетается с принципами академической честности и студентоцентрированного обучения. Это способствует развитию автономии студентов и повышению качества образования. В Узбекистане внедрение данной системы рассматривается как важный этап реформирования образования. Особое значение придаётся сочетанию международного опыта с национальными традициями, ориентированными на духовно-нравственное воспитание личности.

Ценностный потенциал наследия Низами Ганджави. Важнейшим ресурсом воспитания в условиях кредитно-модульной системы выступает наследие Низами Ганджави, содержащее богатый комплекс гуманистических и нравственных идей.

Ключевые ценности, представленные в его произведениях –справедливость, трудолюбие, ответственность, гуманизм и самосовершенствование – формируют основу духовно-нравственного развития личности и обладают универсальным воспитательным значением.

Интеграция данных ценностей в образовательные модули позволяет связать профессиональное обучение с формированием моральных ориентиров и социальной ответственности студентов.

Модульный подход в рамках кредитно-модульной системы создаёт широкие педагогические возможности для включения нравственно-гуманистических идей Низами Ганджави в образовательный процесс. Использование его притч и дидактических сюжетов в структуре учебных модулей позволяет перейти от абстрактного усвоения ценностей к их деятельностному осмыслению через анализ, обсуждение и практическое применение. Так, в повести «Повесть об Искандере и мудром пастухе» из поэмы «Искандарнома» раскрывается идея нравственного

превосходства мудрости над властью. Диалог между правителем и простым пастухом может быть использован в учебных модулях как кейс для обсуждения проблем социальной ответственности, справедливого управления и этики лидерства. Анализ данного сюжета способствует формированию у студентов способности к критической оценке власти, развитию эмпатии и понимания значимости служения обществу.

Не менее значимым является обращение к дидактическим наставлениям поэта, посвящённым культуре речи и саморегуляции. Высказывания Низами о сдержанности, уместности слова и интеллектуальной скромности могут быть интегрированы в задания по рефлексии и коммуникативным практикам, формируя у обучающихся навыки ответственного речевого поведения, самоконтроля и осознанного взаимодействия («говорить мало, но с умом», «не говорить без необходимости») [2, с. 22]. В «Повести о Соломоне и поселянине» из поэмы «Махзан ул-асрор» особое внимание уделяется идее нравственного труда и ответственности за результаты своей деятельности. Образ «сеяния достойного зерна» может интерпретироваться в образовательном процессе как метафора формирования личностных качеств и профессиональных компетенций. Включение данного сюжета в модульные задания (дискуссии, проекты, эссе) способствует развитию у студентов ценностного мышления, умения соотносить свои действия с долгосрочными результатами и общественным благом [8, с. 89]. Значит, анализ притч, обсуждение моральных дилемм и организация проектно-исследовательской деятельности на основе произведений Низами Ганджави позволяют реализовать ценностно-ориентированный потенциал кредитно-модульной системы. Это способствует развитию критического мышления, эмпатии, коммуникативной культуры и способности к нравственному выбору, превращая образовательный процесс в пространство формирования социально ответственной и духовно зрелой личности.

Практика педагогических вузов Узбекистана показывает, что включение наследия Низами в содержание дисциплин способствует формированию у будущих педагогов гуманистического мировоззрения и профессиональной ответственности [4, с. 64]. Важную роль играет также подготовка учителей к преподаванию предмета «Воспитание» (Тарбия), что закреплено нормативными документами [1].

Ценностно-ориентированный подход в контексте мировой педагогики. Современные зарубежные исследования подтверждают необходимость интеграции нравственных ценностей в образовательный процесс. Так, Джеймс Артур подчёркивает, что образование должно быть направлено на формирование моральных добродетелей, таких как справедливость, честность и ответственность [5, с. 334].

Аналогичный подход прослеживается в работах зарубежных исследователей, предлагающих внедрение этических компонентов в учебные модули как обязательной части подготовки специалистов [6].

Таким образом, кредитно-модульная система обучения представляет собой эффективную педагогическую модель, обеспечивающую не только организацию образовательного процесса, но и формирование ценностно-ориентированной личности. Интеграция гуманистических идей Низами Ганджави в структуру модульного обучения усиливает воспитательный потенциал системы, способствуя развитию у молодежи гражданской активности, социальной ответственности и духовной зрелости. Синтез международного педагогического опыта и национального культурного наследия позволяет создать образовательную среду, ориентированную на

формирование гармонично развитой личности, способной к ответственному участию в общественной жизни.

Литература

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 1059 «О мерах по реализации и утверждения Концепции непрерывного духовного воспитания» от 31.12.2019 года: <https://lex.uz/uz/docs/>

2. Абед-Халил А.И. Использование нравственного потенциала ислама в воспитании учащихся подросткового возраста: Дис. ... канд. пед. наук. – Д., 1996.

3. Агержаноква М.М. Теоретические основы технологии модульного обучения: <file:///C:/Users/User/Downloads/teoreticheskie-osnovy-tehnologii-modulnogo-obucheniya.pdf>

4. Файзуллаева З.Б. История педагогики. Учебное пособие. – Т.: Ma'rifat, 2025. – 279 с.

5. Arthur, James. Character education in universities // Church, communication and culture, vol. 9, no. 2. – P. 329-344.

6. Benjamin S. Baumer, Randi L. Garcia, A.Y., Kim K.M. Kinnaird, Miles Q.Ott. Integrating data science ethics into an undergraduate major: a case study // Accepted author version posted online: 07 Mar 2022, Published online: 14 Mar 2022. – P. 15-28.

7. Mamadaliyeva N.I. The method of organizing independent education in the credit-module system in higher education institutions // European science review. 2023. № 3-4. – P. 12-18.

8. Mansurov U. Tarbiya va uni o'qitish texnologiyalari. – T., 2023. – 142 с.

RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA YOSH AVLODDA FUQAROLIK FAOLLIGI VA IJTIMOY MAS'ULIYATNI SHAKLLANTIRISH: AXBOROT- KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBALARI

**Fazilova Lutfinisa Azamadxodjayevna,
Toshkent davlat tibbiyot universiteti katta o'qituvchisi**

Annotatsiya. Maqolada raqamli ta'lim muhitida yosh avlodda fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirishning pedagogik asoslari tahlil qilingan. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining yoshlarning fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirishdagi o'rni yoritilgan. Finlandiya, Singapur, AQSh va Janubiy Koreya kabi davlatlarning ilg'or tajribalari o'rganilib, ularni milliy ta'lim tizimiga joriy etish istiqbollari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli fuqarolik, media savodxonlik va onlayn ijtimoiy hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali mexanizmlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, raqamli fuqarolik, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, media savodxonlik, yoshlar, xalqaro tajriba.

Globalashuv va raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodning fuqarolik faolligi va ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi yoshlarning ijtimoiy hayotda ishtirok etish shakllarini tubdan o'zgartirmoqda. Bugungi kunda yoshlar nafaqat an'anaviy ijtimoiy institutlar, balki raqamli platformalar, ijtimoiy tarmoqlar va elektron ta'lim muhirlari orqali